

WHY DO WOMEN STEAL? A QUALITATIVE STUDY ON THE FACTORS THAT INFLUENCED WOMEN CONVICTED BY ARTICLE 157 OF THE PENAL CODE

POR QUE AS MULHERES ROUBAM? UM ESTUDO QUALITATIVO SOBRE OS FATORES QUE INFLUENCIARAM MULHERES CONDENADAS PELO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL

JAQUELINE OLIVEIRA BAGALHO

Doutora em Psicologia pelo PPGP com Sanduíche/CAPES na Universidade Autónoma do México - UNAM. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia PPGP/UFES. Graduação em Psicologia. Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Professora Titular da Universidade Vila Velha (UVV).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/1768665176767825>]
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-3544-8492>]
jaquelinebagalho@gmail.com

MARIANA LOUZADA LEAL

Mestre em Segurança Pública.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7840689270121647>]
ORCID: [0000-0002-1324-2645]
mlouzadaleal@gmail.com

HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF

Pós-doutor em Gestão Pública (UFES, 2021).
Doutor em Direito Civil (USP, 2011).
Professor titular da Universidade Vila Velha - UVV/ES.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2743678225928007>]
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-1267-1314>]
henriquegh@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.11094566>]

Recebido em: 23.07.2023

Aprovado em: 26.03.2024

Última versão dos autores: 26.03.2024

ÁREA DO DIREITO: Penal

ABSTRACT: The increase in female incarceration in recent decades presents itself as a social aggravating factor and a serious challenge for public security policies. For this reason, this study aimed to investigate the factors that influenced the women from Espírito Santo to commit the crime of theft. The research was conducted through interviews with twenty women serving time in the female prison in the city of Cariacica in the state of Espírito Santo. The study made it possible to know a little about the history and personal values of the participants. Among the main results, the context presented by women included the use of psychoactive substances and the condition of poverty. Other factors, such as adrenaline seeking, acceptance, and defiance of authority, were found to be personal motivations. The results were analyzed through the perspective of moral development of Kohlberg, La Taille, and Gilligan. The analyses point to moral values linked to the logic of consumption and the search for immediate pleasure as emerging. This logic needs to be considered so that public security policies can develop strategies and programs that consider that the practice of robbery crimes is linked to current social values and ideals and, from this, overcome the limitation of the incarceration policy considered, for the most part, as the only response to violence and crime.

KEYWORDS: Public Safety – Incarceration – Women – Theft.

RESUMO: O aumento do encarceramento feminino nas últimas décadas se apresenta como um agravante social e um grave desafio para as políticas públicas de segurança. Por esta razão, este estudo propôs-se a investigar os fatores que influenciaram mulheres capixabas para o cometimento do crime de roubo. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com vinte mulheres que cumpriam pena no presídio feminino no município de Cariacica/ES. O estudo possibilitou conhecer um pouco da história e dos valores pessoais das participantes. Dentre os principais resultados, o contexto apresentado pelas mulheres incluiu: o uso de substâncias psicoativas e a condição de pobreza. Outros fatores, como busca por adrenalina, aceitação e desafio à autoridade, foram encontrados como motivações pessoais. Os resultados foram analisados através da perspectiva do desenvolvimento moral de Kohlberg, La Taille e Gilligan. As análises apontam valores morais vinculados à lógica do consumo e da busca pelo prazer imediato como emergentes. Essa lógica precisa ser considerada para que as políticas públicas de segurança possam desenvolver estratégias e programas que considerem que a prática de crimes de roubo está atrelada aos valores e ideais sociais vigentes e, a partir disso, superem a limitação da política de encarceramento considerada, em sua maioria, como única resposta para a violência e criminalidade.

PALAVRAS-CHAVES: Segurança Pública – Encarceramento – Mulheres – Roubo.

SUMÁRIO: 1. Introduction. 2. Methodological procedures. 3. Results and discussion. 4. Final remarks. 5. References.